

GʻAFUR GʻULOMNING “SHUM BOLA” QISSASIDA QOʻLLANGAN AYRIM “YURAK” KOMPONENTLI IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI

O. Abdullayeva

SamDU 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dots.U. Rashidova

Annotatsiya: Mazkur maqolada Gʻafur Gʻulomning “Shum bola” qissasida qoʻllangan “yurak” komponentli iboralarning semantik tahlili amalga oshirilgan.

Kalit soʻzlar: omonim iboralar, sinonim iboralar, antonim iboralar, komponent, yurak, semantik birlik, frazeologizm.

Ibora - tilimizning lugʻat tarkibini tashkil etuvchi birlik hisoblanadi. Ibora biror tushuncha yoki gapning, bir yoki bir nechta soʻzlarning birikishi orqali ifodalanishidir. Masalan, yuragi tor iborasi “betoqat, jirtaki” maʼnosida, yuragi taka-puka “ruhan notinch, bezovta” maʼnosida, yuragi toʻlib turibdi “yigʻilib qolgan gaplarini aytishga ehtiyoj his etmoq” maʼnolarini bildiradi. Tilshunoslikda bunday birliklarga nisbatan frazeologizmlar atamasi qoʻllaniladi. Maʼno yaxlitligiga ega boʻlgan va nutqiy jarayonga qadar ikki va undan ortiq soʻzlarning barqaror munosabatidan tashkil topgan, nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi koʻchma maʼnodagi barqaror birikmalar *frazeologizmlar deyiladi* va ularni oʻrganuvchi soha *frazeologiya* deb nomlanadi.¹ Oʻzbek tilshunosligida frazeologizmlarni oʻtgan asrning birinchi yarmidan boshlab struktur, semantik, grammatik, uslubiy, funktsional kabi aspektlari atroflicha keng oʻrganildi. 1992-yilda Sh. Rahmatullayev “Oʻzbek tilining farzeologik lugʻati” ni tuzdi va bu lugʻat 3000 dan ortiq frazeologik birlik izohini oʻz ichiga olgan.²

Shuningdek, tilshunoslikda odam taʼna aʼzolari bilan bogʻliq boʻlgan iboralar ham mavjud. Masalan, *boshi qotmoq, boshi ochiq, yuragidan urmoq, koʻz-quloq boʻlmoq, boshdan oyoq, yuragi shuv etmoq* kabi bir qancha iboralarni keltirishimiz mumkin. Bunday iboralar somatik komponentli frazeologizmlar yoki somatik frazeologizmlar deb ataladi. Bunday iboralar nafaqat bir til doirasida, balki bir nechta tillarni qiyoslash orqali ham amalga oshiriladi. Bularga misol qilib, A.Isayev, O.Nazarov, Sh.Usmonova, H.Alimovalarning tadqiqotlarini keltirishimiz mumkin.

Biz mazkur maqolada inson tana aʼzolari ichida eng asosiy organ sanaluvchi, his-tuygʻularni oʻzida jam etgan *yurak* komponenti asosida shakllangan iboralarni tahlilga tortamiz.

¹ OʻTFL, 7

² OʻTFL, 6

Masalan, ikki komponentli “yuragi urdi” iborasi lugʻatlarda “hayajondan yurak urishi tezlashmoq va kuchaymoq” maʼnosini anglatishi koʻrsatilgan [OʻTFL, 568]. “Shum bola” qissasida mazkur ibora “yurak urib” shaklida oʻlikxonaga kirayotgan qahramonlarning ruhiy holatini ifodalash maqsadida qoʻllanilgan: *Hujraning ichida oʻlikning arvohi aylanib yurganday choʻchib-choʻchib, yurak urib, oyoq uchi bilan yurib oʻlikka yaqinlashdik (Shum bola, 38).*

Uch komponentli “yuragi yorilguday boʻlmoq” iborasi lugʻatlarda “yuragi qoq yorilayozdi” iborasining varianti hisoblanib, “sevinib, juda kuchli hayajonlanmoq” maʼnosini anglatadi [OʻTFL, 277], bundan tashqari ushbu ibora “yuragi tars yorilib ketayozdi” iborasiga ham variant hisoblanadi va “sabr-chidami tugab, xunob boʻlib ketmoq” maʼnosini ifodalaydi [OʻTFL, 274]. Asarda ushbu ibora “yuragi yorilguday boʻldi” shaklida qoʻllangan boʻlib, yuqorida keltirilgan ikki ibora maʼnolarini emas, balki butunlay boshqa “juda qoʻrqib ketmoq” maʼnosini mujassamlashtirgan: *Qaysi koʻzim bilan qaray, biz yuvmoqchi boʻlgan oʻlik tirilgan edi. Oyoqlari qimirlamagani holda betiga yopilgan yaktakni qimirlatib boshini koʻtarmoqchi boʻlar edi. Yuragim yorilguday boʻldi (Shum bola, 38).*

Uch komponentli “yurak oldirib qoʻymoq” iborasi frazeologik lugʻatda “bezillatib qoʻymoq” [OʻTFL, 573], izohli lugʻatda esa ikki komponentli “yurak oldirmoq” iborasi keltirilgan va u “qoʻrqib, choʻchib qolmoq” maʼnosini anglatadi. “Shum bola” qissasida mazkur ibora “yurak oldirib qoʻygan” shaklida Qoravoyning qoʻrquv holatini tasvirlash maqsadida qoʻllanilgan: *Yurak oldirib qoʻygan ekanman, har nafas orqamga qarab qochadigan yoʻlni moʻljallar edim. (Shum bola, 39).*

Uch komponentli “yuragiga oʻt yoqmoq” iborasi lugʻatlarda “ruhlantirmoq, safarbarlik kayfiyatini yuzaga keltirmoq” maʼnosini anglatishi koʻrsatilgan [OʻTFL, 571]. Asarda bu ibora “yuragimga oʻt yoqib” shaklida asar qahramonining ruhlanganini, ishtahasi ochilgan holatini ifodalaydi: *Lekin mening och yuragimga oʻt yoqib ketdi (Shum bola, 50).*

Uch komponentli “yuragi dov bermoq” iborasi frazeologik lugʻatda “nimanidir xavfsirab, biror ishga jizm qila olmaslik” maʼnosini ifodalashi aks etgan [OʻTFL, 267]. “Shum bola” qissasida mazkur ibora asar qahramonlarining qoʻrquvi tufayli boy oldiga bora olmaslik jarayonlarini aks ettirishda qoʻllanilgan: *Xizmatkorlar och, lekin boy oldiga borishga hech kimning yuragi dov bermaydi (Shum bola, 70).*

Uch komponentli “yuragi shuv etmoq” iborasi lugʻatlarda “bir lahza ich-ichidan qoʻrqish aralash hayajonlanmoq” [OʻTFL, 275], va “choʻchish, qoʻrquv his etmoq” maʼnolarini ifodalaydi [OʻTIL, 89]. Ushbu ibora asarda qoʻrquv hissini ifodalash uchun qoʻllanilgan: *Xitoy qogʻoz bilan qamish ham qoladigan boʻldi. Ha, mayli, peshanang ekan. Yuragim “shuv” etib ketdi. -Oʻzi bergan toʻn-ku, qaytib soʻrarmikan? (Shum bola, 158).*

Xulosa qilib aytganda, “yurak” komponentli iboralarni semantik jihatdan tahlil etganda, ularning har biri turli xil ma’no ifodalaydi, bularning barchasi matn ichida namoyon bo‘lishini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Bunday somatik iboralar tarkibida bir qancha sematik munosabatlar borligini o‘rganilgan qissa matni dalilladi. Bunday munosabatlar ular orasidagi antonimlik, ma’nodoshlik, shakldoshlik asosida yuzaga chiqishi misollar orqali tahlil qilindi. Keyingi ishlarimizda iboralar tahlilini yanada batafsilroq yoritishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. va boshqalar. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati.– Toshkent, 2022.
2. G‘afur G‘ulom. Shum bola. –Toshkent, 2018.
3. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. –Toshkent, 1978.
4. Berdiyurov H, Rasulov R, Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasidan materiallar. –Samarqand, 1978.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V tom. –Toshkent, 2006. 89-bet.